

PROGNÓSTICO DAS ENCEFALITES VIRAIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA ENTRE OS ANOS DE 2013 A 2023

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 23/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11263163

Diogo Pitombeira Braga

Lorena Firmo Soares Dos Anjos

Orientador(a): Maíra Estanislau Soares de Almeida, PhD

RESUMO

Introdução: As encefalites são inflamações do encéfalo de diversas etiologias, sendo a viral a mais prevalente. A síndrome é marcada por quadro febril associado a cefaleia, alteração do estado mental e, em casos mais graves, acompanhada de crises epiléticas ou déficits neurológicos focais, apresentando uma alta taxa de mortalidade e sendo considerada a manifestação mais grave no sistema nervoso central (SNC), acometendo principalmente o parênquima encefálico e frequentemente gerando sequelas neurológicas aos pacientes que sofrem dessas patologias, se não houver diagnóstico e tratamento otimizado.

Objetivo: Avaliar a importância das alterações dos exames clínico, laboratoriais, de imagens e manejo clínico no prognóstico das encefalites virais (EVs).

Método e materiais: Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, na qual foram analisados 310 artigos dentre as bases de dados “PubMed”, “LILACS” e “MedLine”, através dos descritores “prognostic AND virus AND encephalitis”, filtrados entre os anos 2013 e 2023. O critério de inclusão foi artigos que abordassem fatores de valor prognóstico das encefalites virais. Os critérios de exclusão foram: artigos que não abordassem prognóstico das Encefalites Virais, que não tinham resultados conclusivos ou satisfatórios acerca do tema deste artigo, que priorizassem outras patologias ou encefalites de outras etiologias em seus estudos, e que possuíam um alto risco de viés.

Resultados: Após a análise criteriosa dos artigos abordados nessa revisão sistemática de literatura, pode-se interpretar que, nas encefalites virais, a presença de sintomas como convulsões secundárias DENV (vírus Dengue), febre de duração prolongada em HSV (vírus Herpes Simplex) e DENV, desorientação causada por HSV, alterações neuromusculares como flacidez e rigidez posterior a infecção por JE (Encefalite Japonesa) tem associação direta com pior prognóstico. Além disso, alterações de escalas de avaliação médica, a exemplo da CCI (Charlson Comorbidity Index) em casos de etiologia por HSV e VZV (vírus Varicela Zoster) e de exames laboratoriais, exemplificados pela análise do LCR (Líquido Cefalorraquidiano) evidenciando PCR (Polymerase Chain Reaction) viral para VZV e DENV, hiperproteínoorraquia em casos de JE, e pelo aumento da concentração de proteína TAU em pacientes com inflamação do SNC por TBE (Tick-Borne Encephalitis), também tiveram relação com um pior desfecho dos pacientes. Por fim, a existência de comorbidades prévias a encefalite viral por VZV, imunossupressão em pacientes com VZV, a ocorrência da doença em idosos em infecções por HSV e VZV e alterações radiológicas em Ressonância Magnética de neuroinfecções neonatais por HSV, principalmente se iniciais em DWI, também se associa com desfecho desfavorável dos enfermos. Ainda foram coletadas informações sobre outras variáveis que podem ter relação com o prognóstico dos pacientes acometidas pelas encefalites virais, a exemplo da hiporreflexia pós-JE, do aumento da escala SOFA em JE e alterações laboratoriais, como a

presença de hiponatremia pós-HSV, hiperglicorraquia secundária a JE, mudanças grandes na GSC (Glasgow Coma Score) em neuroinfecções por JE, e a terapia antiviral precoce com Aciclovir em casos de HSV e VZV.

Conclusão: Em suma, tornou-se notório que os piores desfechos prognósticos têm relação significativa com alterações neurológicas iniciais do paciente e neuromusculares, má pontuação nas escalas GSC e CCI e em suas evoluções entre a admissão e a alta dos pacientes, alterações laboratoriais, principalmente liquóricas, como a hiperglicorraquia, a hiperproteíorraquia e a presença de gene viral na pesquisa de PCR do líquido. Infecção em idosos, pacientes com comorbidades e/ou imunossuprimidos e alterações radiológicas em RNM da admissão também estão relacionados a resultados ruins. Além disso a terapia precoce com antiviral endovenoso (Aciclovir) aparenta ser um fator de bom prognóstico modificável, mas são necessários mais estudos com diferentes critérios de análise para melhor comprovação e diminuição dos riscos de viés.

Palavras-chave: Encefalites; Vírus; Prognóstico.

ABSTRACT

Introduction: Encephalitis is an inflammation of the brain caused by various etiologies, the most prevalent being viral. The syndrome is marked by fever associated with headache, altered mental state and, in more severe cases, accompanied by epileptic seizures or focal neurological deficits, presenting a high mortality rate and being considered the most serious manifestation in the central nervous system (CNS), mainly affecting the brain parenchyma and often generating neurological sequelae in patients suffering from these pathologies, if there is no diagnosis and optimized treatment.

Objective: To evaluate the importance of changes in clinical, laboratory and imaging tests and clinical management in the prognosis of viral encephalitis (VE).

Method and materials: This is a systematic literature review, in which 310 articles were analyzed from the PubMed, LILACS and MedLine databases, using the descriptors “prognostic AND virus AND encephalitis”, filtered between 2013 and 2023. The inclusion criteria were articles that addressed factors of prognostic value in viral encephalitis. The exclusion criteria were: articles that did not address the prognosis of viral encephalitis, that did not have conclusive or satisfactory results on the subject of this article, that prioritized other pathologies or encephalitis of other etiologies in their studies, and that had a high risk of bias.

Results: After careful analysis of the articles covered in this systematic literature review, it can be interpreted that, in viral encephalitis, the presence of symptoms such as seizures secondary to DENV (Dengue virus), fever prolonged duration in HSV (Herpes Simplex virus) and DENV, disorientation caused by HSV, neuromuscular alterations such as flaccidity and rigidity subsequent to JE (Japanese Encephalitis) infection have a direct association with a worse prognosis. In addition, changes in medical assessment scales, such as CCI (Charlson Comorbidity Index) in cases of HSV and VZV (Varicela Zoster virus) etiology, and laboratory tests, exemplified by CSF (Cerebrospinal Fluid) analysis showing viral PCR (Polymerase Chain Reaction) for VZV and DENV, hyperproteinorrhea in cases of EJ, and increased TAU protein concentration in patients with CNS inflammation due to TBE (Tick-Borne Encephalitis), were also related to a worse patient outcome.

Finally, the existence of comorbidities prior to VZV viral encephalitis, immunosuppression in patients with VZV, the occurrence of the disease in elderly people in HSV and VZV infections and radiological alterations in MRIs of neonatal HSV neuroinfections, especially if they begin with DWI, are also associated with an unfavorable outcome for patients. Information was also collected on other variables that may be related to the prognosis of patients affected by viral encephalitis, such as post-JE hyporeflexia, an increase in the SOFA scale in JE and laboratory changes, such as the presence of hyponatremia secondary to HSV, hyperglycorrhea secondary

to JE, major changes in GCS (Glasgow Coma Score) in JE neuroinfections, and early antiviral therapy with Acyclovir in cases of HSV and VZV.

Conclusion: In short, it has become clear that the worst prognostic outcomes are significantly related to the patient's initial neurological and neuromuscular alterations, poor scores on the GCS and CCI scales and their evolution between admission and discharge, laboratory alterations, especially cerebrospinal fluid alterations such as hyperglycorrhea, hyperproteinorrhea and the presence of a viral gene in the cerebrospinal fluid PCR test. Infection in the elderly, patients with comorbidities and/or immunosuppressed and radiological alterations on admission MRI are also related to poor outcomes. In addition, early therapy with intravenous antivirals (Acyclovir) appears to be a modifiable good prognostic factor, but more studies with different analysis criteria are needed to better prove this and reduce the risk of bias.

Key-words: Encephalitis; Virus; Prognosis.

1 INTRODUÇÃO

As encefalites são inflamações do encéfalo (compreendendo medula oblonga, tronco encefálico, mesencéfalo, diencéfalo e telencéfalo) de diversas etiologias, sendo a viral a mais prevalente, principalmente as herpesvíroses, enterovíroses e arbovíroses. A síndrome é marcada por quadro febril associado a cefaleia, alteração do estado mental e, em casos mais graves, acompanhada de crises epilépticas ou déficits neurológicos focais, apresentando uma alta taxa de mortalidade e sendo considerada a manifestação mais grave no sistema nervoso central (SNC), acometendo principalmente o parênquima encefálico e frequentemente gerando sequelas neurológicas aos pacientes que sofrem dessas patologias, se não houver diagnóstico e tratamento otimizado (PUCCIONI-SHOLER, 2020, USP). A **Figura 1** demonstra a anatomia do encéfalo em corte sagital e face medial com remoção do tronco encefálico, evidenciando seus componentes e suas relações anatômicas.

Figura 1. Anatomia do encéfalo

Fonte: NETTER, F. (2019, p.174)

A entrada do vírus no organismo ocorre através das membranas mucosas do trato respiratório, gastrointestinal, geniturinário e também pele, conjuntiva ocular e sangue. Alguns permanecem confinados ao local de entrada, como papilomavírus e rinovírus. Outros, entretanto, se disseminam. A maioria apresenta potencial neuroinvasivo, destacando-se os vírus da raiva, caxumba e HIV na fase inicial da infecção. A disseminação viral para o SNC acontece por disseminação hematogênica (arboviroses) ou neural (herpesvírus). Em relação à via hematogênica, o vírus alcança o SNC atravessando as junções da barreira hematoencefálica, via plexo coroide, ou por diapedese. Entretanto, a doença surge a partir da propagação viral no SNC, com agressão,

penetração e lesão da célula susceptível. O neurotropismo viral se manifesta pela infecção de neurônios (Herpes simplex e raiva), neuroglia (Herpes simplex, JC vírus – vírus da leucoencefalopatia multifocal progressiva), micróglia (Herpes simples, HIV) e pia aracnoide/ependíma (caxumba, Herpes simples). O vírus atinge o espaço subaracnóideo através do plexo coroide, dispersando-se no líquido cefalorraquino, e entrando em contacto com as células meníngeas e ependimárias.

Os vírus Herpes simplex, da raiva e HIV apresentam elevada neurovirulência (PUCCIONI-SHOLER, 2020, USP).

O diagnóstico requer a análise de exames complementares, como o do líquido cefalorraquidiano (LCR), que pode estar sem alterações ou apresentar hipertensão intracraniana, pleocitose leve, hiperproteinorraquia, hipoglicorraquia, síntese intratecal de anticorpos (IgG reagente nas sorologias), isolamento viral e PCR (*Polimerase Chain Reaction*) que detectem presença de vírus no LCR, e da ressonância magnética ou tomografia computadorizada do crânio, que pode estar normais ou evidenciar sinais de edema difuso, captação de contraste cortical e subcortical e lesão focal (PUCCIONI-SHOLER, 2020, USP).

Já o tratamento é baseado no suporte do enfermo e uso de antivirais, como Aciclovir, quando indicado. Essas patologias acometem aproximadamente 500.000 pessoas ao redor mundo todos os anos, com uma incidência bem variável a depender da localização geográfica, mas estimasse cerca de 6 a 7 casos/100.000 habitantes, sendo mais comum em idosos, crianças e imunossuprimidos (BVSMS, 2022). Já em Alagoas, encefalites virais foram responsáveis por 152 internações e 12 óbitos nos últimos 10 anos (DATASUS, Janeiro/2013-Novembro/2023). Tendo em vista a importância e a gravidade dessas doenças, qual a relevância das alterações dos exames clínico, laboratoriais e radiológicos e das interferências do manejo médico no prognóstico das encefalites virais?

1.1. QUESTÃO NORTEADORA

Tendo em vista a importância e a gravidade dessas doenças, qual a relevância das alterações dos exames clínico, laboratoriais e radiológicos no prognóstico das encefalites virais?

1.2. OBJETIVO GERAL

Avaliar a importância das alterações dos exames clínico, laboratoriais e de imagens e do manejo médico adequado no prognóstico das encefalites virais (EVs).

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar os benefícios do manejo médico correto e precoce no prognóstico das EVs;

Detectar os principais sintomas que tenham valor prognóstico para as EVs;

Analisar a relevância das mudanças nos padrões radiológicos no prognóstico das EVs;

Analisar a influência dos exames laboratoriais no prognóstico das EVs.

1.4. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA

Ante o exposto, é notório que as encefalites virais não tratadas com urgência podem levar a morte ou deixar sequelas neurológicas irreversíveis, de ordem cognitiva e/ou motora, por isso, é necessário que o médico saiba identificar, entender e avaliar modificações dos padrões de normalidade nos exames clínico e complementares que sugiram alterações no prognóstico e com isso se utilizar de intervenções terapêuticas otimizadas, que possam evitar ou minimizar, dentro dos limites possíveis, agravos do estado geral do paciente.

Nesse contexto, o projeto tem como foco a percepção de alterações nos exames clínico, complementares e de manejo/condução médica que tenham valor prognóstico para o enfermo e, conseqüentemente,

indiquem mudança no padrão de evolução da doença, para que possam ser interpretadas pela equipe de saúde como sinal de maior gravidade, sugerindo necessidade de mudança na conduta para evitar desfechos piores de morbimortalidade do doente.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Dentre as diversas síndromes neurológicas agudas, as encefalites são as mais comuns e definem-se por uma inflamação do parênquima cerebral multifocal ou difusa com potencial disfunção neurológica, que pode ter como causas infecção, pósinfecção, autoimunidade e paraneoplásicas. (CASTRO, L H et al., 2021, p.225). As encefalites podem ocorrer em qualquer faixa etária e, no caso das infecciosas, por diversos agentes etiológicos, sendo mais frequente as etiologias virais, e o Herpes Simples 1 (HSV-1) a etiologia conhecida tratável mais recorrente no mundo, uma vez que em 30 a 60% dos casos a causa permanece desconhecida, além de outros como: HIV, EBV, VZV, CMV, HSV-6, Enterovírus e Arbovírus (Puccioni PhD-cap 84). A encefalite viral pode causar sequelas neurológicas irreversíveis ao paciente, quando o desfecho não é a morte, visto que possui taxas de morbimortalidade consideráveis.

Levando em consideração que as manifestações clínicas de uma infecção viral ao sistema nervoso central (SNC) são determinadas tanto pela resposta imune do hospedeiro, como pela neurovirulência do vírus infectante, os sinais e sintomas consistem em disfunções neurológicas, como cefaleia, rebaixamento do nível de consciência (coma, semicoma, estupor), confusão mental/ agitação psicomotora, convulsões, déficits focais, papiledema, alterações comportamentais, alterações psiquiátricas, de motricidade, neuromusculares (rigidez, espasticidade e flacidez muscular, alterações de marcha), disartria, nistagmo, dislalia, fotofobia, entre outras, que se apresentam agudamente (24-72h), associadas a manifestações sistêmicas como febre, vômitos, linfadenopatia, erupção cutânea, artralgia, mialgia, sintomas respiratórios, sintomas gastrointestinais ou com história de exposição a fatores de risco

conhecidos (viagens para áreas endêmicas, mordidas de animais, exposição a insetos ou carrapatos).

O Internacional Encephalitis Consortium publicou, em 2013, alguns critérios diagnósticos de encefalite e encefalopatia de etiologia infecciosa presumida; o critério principal e também obrigatório para suspeita de encefalite é o paciente estar com o estado de nível de consciência diminuído/alterado, letargia ou alteração de personalidade, com duração maior ou igual a 24 horas sem causa alternativa identificada; outros critérios recorrentes também foram mencionados, como febre maior ou igual 38 graus Celsius nas 72 horas antes ou após apresentação; convulsões generalizadas ou parciais não totalmente atribuíveis a um distúrbio convulsivo preexistente; novo início de achados neurológicos focais; contagem de leucócitos no LCR maior ou igual a 5 mm³; anormalidade do parênquima cerebral à neuroimagem, nova de estudos anteriores ou parece aguda no início; e anormalidade na eletroencefalografia compatível com encefalite e não atribuível a outra causa, sendo necessários somar mais 2 desses critérios para indicar uma possível encefalite e 3 ou mais para uma encefalite provável ou confirmada.

A rápida identificação do agente etiológico é de extrema importância para estabelecer o prognóstico do paciente. A Reação em Cadeia de Polimerase (PCR), a sorologia e a metagenômica por Sequenciamento de Nova Geração (NGS) são as técnicas mais utilizadas para identificar esses agentes por meio de uma punção e coleta de LCR, além de detecção específica de anticorpos no sangue ou LCR. Os achados no LCR são semelhantes nas várias formas de infecções virais no SNC. O padrão predominante é inflamatório. O exame pode ser normal em 3 a 5% dos casos de encefalite. A RNM quando disponível deve ser o primeiro exame a ser realizado, pois apresenta uma alta sensibilidade para detectar lesões que irão sugerir a provável etiologia. Entretanto, quando este método radiológico não está disponível, a TC de crânio auxilia no diagnóstico; ambas podem indicar edema difuso, captação de contraste

cortical/subcortical e lesão focal. A **Figura 2** é uma RNM do crânio sem contraste ponderada em T1 (corte sagital) e T2 (cortes transversais), evidenciando os componentes do encéfalo e suas relações anatômicas

Figura 2. Ressonância Nuclear Magnética do Crânio sem contraste ponderada em T1 e T2.

Fonte: NETTER, F. (2019, p.217)

Pode também ser realizado um eletroencefalograma, em casos de suspeita, uma vez que é alterado em mais de 80% dos pacientes com encefalite viral, exibindo ondas lentas difusas de alta amplitude e/ou atividade epileptiforme focal. A monitorização contínua por EEG pode ser necessária para identificar o estado não convulsivo. A **Figura 3** demonstra o fluxograma de atendimento e o manejo médico recomendado após a suspeita de encefalite viral para melhor diagnóstico sintromico e etiológico e tratamento dos pacientes admitidos em unidade de saúde.

Figura 3. Algoritmo para tratamento de encefalite/encefalopatia de etiologia viral presumida.

Fonte: COSTA, BK; SATO, DK. (2020, p.15)

Em caso de suspeita de encefalite viral, o tratamento empírico consiste em tratamento de suporte e correção de qualquer distúrbio eletrolítico, desregulação autonômica, disfunção renal e hepática. Além disso, é importante tratar convulsões e estado epilético não convulsivo. Se a encefalite viral não puder ser descartada nas primeiras seis horas de internação, recomenda-se iniciar o tratamento empírico com Aciclovir, antiviral contra HSV e vírus associados, já que são as causas mais comuns;

500 mg/m² de 8/8 horas em crianças entre três meses a dezoito anos e 10mg/kg/dose de 8/8 horas em crianças maiores de doze anos, por via intravenosa, durante 14 a 21 dias, sofrendo ajuste de dose diante de uma nefropatia (COSTA, BK; SATO, DK.; 2020, p.15). Para que se interrompa o uso do Aciclovir, alguns autores recomendam a reavaliação por PCR no LCR após esse período, e se o resultado for positivo, faz-se necessária a manutenção do tratamento e repetição do exame semanalmente até que o resultado seja negativo. O Aciclovir oral não atinge níveis terapêuticos no SNC e não deve ser usado no tratamento da encefalite viral.

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA

Trata-se de um protocolo de Revisão Sistemática de Literatura.

3.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Dentre os critérios de inclusão estavam os artigos que abordavam fatores de valor prognóstico das Encefalites Virais. Os critérios de exclusão foram os artigos que não abordassem prognóstico das Encefalites Virais, que não tinham resultados conclusivos ou satisfatórios acerca do tema deste artigo, que abordassem apenas outras patologias ou encefalites de outras etiologias e que possuíam um alto risco de viés em seus estudos.

3.3. INFORMAÇÕES DA BUSCA

As buscas por artigos científicos foram conduzidas por dois pesquisadores independentes nas bases de dados eletrônicas “Medline” (Pubmed), “LILACS” e “MEDLINE” sem restrição de localização ou idiomas, com filtro temporal no período compreendido entre os anos de 2013 até 2023. A estrutura e formulação da pergunta norteadora da pesquisa foi organizada pela estratégia PICO, que representa um acrônimo para População alvo, a Intervenção, Comparação e “Outcomes”(desfechos). Os descritores “prognostic”, “encephalitis” e “virus” foram selecionados a partir do dicionário Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) Medical Subject Heading Terms (MeSH), os quais foram os mesmos dentre todas as pesquisas em bases de dados. Dentre os operadores Booleanos, o único utilizado foi o “AND” entre os descritores, resultando na estratégia de busca “prognostic AND encephalitis AND virus”.

3.4 PROCESSO DE COLETA DE DADOS

O processo de coleta de dados baseou-se na utilização da estratégia de busca “prognostic AND encephalitis AND virus” dentre os anos de 2013 e 2023 em 3 bases de dados da literatura médica. Após a primeira busca foram encontrados 310 artigos, sendo que 217 estavam presentes na plataforma “MedLine”, 89 na “PubMed” e 4 na “LILACS”. Foram encontradas 14 duplicatas durante esse processo de seleção que foram automaticamente excluídas, totalizando 296 artigos ao fim da primeira amostragem. Após a leitura dos títulos dos artigos foram filtrados 81 artigos que abordassem o tema da pesquisa para leitura de seus resumos e, dentre eles, 22 foram potencialmente elegíveis para a avaliação na íntegra. Por fim, 9 artigos foram inclusos na pesquisa pela qualidade de seus estudos, por apresentarem dados relevantes acerca do prognóstico das encefalites virais e pelo baixo risco de viés em suas pesquisas.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS/SÍNTESE DOS RESULTADOS

A avaliação da qualidade metodológica baseou-se em quatro critérios: seleção adequada das populações de estudo (S); descrição das perdas e sendo esta inferior a 20% (P); descrição de instrumento de aferição do

desfecho (D) e apresentação das estimativas brutas e descrição do processo de seleção das variáveis no modelo ajustado (A). Estes critérios foram propostos por Esteves et al., com base na Newcastle-Ottawa Scale (NOS), para avaliação de estudos de coorte e nas diretrizes STROBE para estudos seccionais. Nesta revisão sistemática, divulgação dos resultados foi feita com base nas diretrizes propostas pela Preferred Reporting Items for Systematic Reviews (PRISMA).

3.6 ASPECTOS ÉTICOS

Baseado na Resolução 466/12 e suas considerações, por se tratar de um estudo que não envolve diretamente pesquisas em humanos e/ou animais, não se torna necessária submissão a um Comitê de Ética e pesquisa para este artigo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Busca e Seleção de Artigos

Segundo os descritores utilizados, foram encontrados inicialmente 310 artigos, sendo 217 na base de dados “MedLine”, 89 na base “PubMed” e 4 na “LILACS”. Após a retirada das 14 duplicatas, 296 publicações foram submetidas aos critérios de inclusão, ocasionando a exclusão de 215 artigos nesse primeiro processo após a leitura dos títulos. A análise dos resumos ocorreu nos 81 artigos restantes, o que gerou um filtro de 22 artigos para avaliação na íntegra dos parâmetros de elegibilidade. Com isso, foram selecionados 9 artigos para composição desta revisão sistemática.

A seguir encontra-se um fluxograma (**Figura 4**) descrevendo o processo de seleção dos artigos, dos momentos de exclusão dos que não abrangeram os critérios de elegibilidade deste estudo e que culminou na inclusão de 9 artigos no total. Na **quadro 1** são descritos os títulos, autores, anos de publicação dos artigos selecionados e as revistas em que eles foram publicados.

Figura 4. Fluxograma de seleção dos artigos.

Fonte: Figura do autor

Quadro 1. Artigos incluídos na presente revisão sistemática

Título	Ano	Autor	Revista
Diffusion-weighted MRI for early diagnosis	2015	OKANISHI T. et al.	Brain and Development (Official Journal of the Japanese Society of Child Neurology)
Herpes simplex and varicella zoster CNS infections: clinical presentations, treatments and outcomes	2015	KAEWPOOWAT Q et al.	Infection
Assessment of the tau protein concentration in patients with tick-borne encephalitis	2019	CZUPRYNA P et al.	European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (

Clinical and Neuroimaging Findings in Neonatal Herpes Simplex Virus Infection	2014	BAJAJ MD et al.	The Journal Of Pediatrics
Determining the clinical characteristics and prognostic factors for the outcomes of Japanese encephalitis in adults: A multicenter study from southern Taiwan	2019	SHIH-HAO Lo	Journal of Microbiology, Immunology and Infection
Herpes simplex encephalitis: clinical presentation, neurological sequelae and new prognostic factors. Ten years of experience	2013	RIANCHO J et al.	Neurol Sci
A study of dengue encephalitis with laboratory and clinical parameters in Tertiary Center of North India	2021	MEHTA VK et al.	Journal of Family Medicine and Primary care
Characteristics and Long-term Prognosis of Danish Patients With Varicella Zoster Virus Detected in Cerebrospinal Fluid Compared With the Background Population	2021	OMLAND L H. et al.	The Journal of Infectious Diseases
Incidence and mortality of herpes simplex encephalitis in Denmark: A nationwide Q7 registry-based cohort study	2017	JØRGENSEN LK et al.	Journal of Infection

4.2 Análise dos Resultados

A metodologia utilizada nos artigos foram os estudos de coorte retrospectivo multicêntrico, unicêntrico e de comparação. Os artigos abordados nessa revisão sistemática de literatura definiram as encefalites virais a partir de: sintomas neurológicos agudos (convulsões, letargia, comprometimento alimentar, confusão mental, estupor, semicoma, coma, espasticidade, sinais neurológicos focais) ou definições do *International Encephalitis Consortium* associados à presença de PCR e/ou IgG/IgM (ELISA/Teste *Siemens*) e/ou genoma viral e/ou Anticorpos (*Enzygnost*) de diferentes etiologias a depender do estudo (HSV, VZV, DE, TBE, JE) em soro, plasma, sangue, LCR, cultura fluida, tecido e/ou RNM (T1,

T2 ou DWI e/ou FLAIR) ou TC alteradas e/ou EEG com alterações (distúrbios focais em regiões temporais ou descargas epileptiformes lateralizadas periódicas e/ou sugestivos de encefalite) e/ou GSC e/ou Regras EAN e/ou Pleocitose no LCR (5 glóbulos brancos/mm³).

No **Quadro 2** constam os métodos e resultados detalhados, encontrados em cada um dos estudos, contendo os autores e anos de publicação.

Quadro 2. Detalhamento dos métodos e resultados encontrados nos artigos.

AUTORES (ANO)	OKANI SHI T. et al.(2015)	KAEWPOOWA T Q et al. (2015)	CZUP RYNA P et al. (2019)	BAJAJ MD et al. (2014)	SHIHHAO Lo (2019)	RIANCH O J et al. (2013)	MEHT A VK et al. (2021)	OMLAN D L H. et al. (2021)	JØRGEN SEN LK et al. (2017)
LOCAL	Japão	Houston (TX) e New Orleans (LA) - EUA	Bialystok - Polónia	Detroit (Michigan) - EUA	Taiwan	Espanha	Índia	Dinamarca	Dinamarca
AMOSTRA	13 encefalites por HSV	25 encefalites por HSV e VZV	19 menin goencefalites por TBE	29 encefalites por HSV	68 encefalites por JE	26 encefalites por HSV	540 encefalites por DE	227 encefalites por VZV	230 encefalites por HSV
FAIXA ETÁRIA	0-28 dias (neonatos)	> 18 anos	27-79 anos	0-28 dias (neonatos)	20-60 anos	23-90 anos	1-84 anos	25-58 anos	> 49 anos
DESENHO DO ESTUDO	coorte retrospectivo multicêntrico	Estudo observacional de série de casos	Coorte prospectivo unicêntrico	Coorte retrospectivo unicêntrico	Coorteretrospectivo	Estudo observacional retrospectivo de série de casos	Coorte retrospectivo unicêntrico	Coorte de comparação retrospectivo	Estudo Observacional retrospectivo de série de casos
DESFECHOS ANALISADOS	Avaliar a sensibilidade maior do DWI no início estágio e correlacionar as mudanças na distribuição da lesão ao longo de um período de tempo e descobertas iniciais de DWI com o resultado da função motora e cognitiva pósdoença.	Descrever as manifestações clínicas, características do LCR e dos estudos de imagem e fatores prognósticos de resultados clínicos adversos de infecções do sistema nervoso por HSV e VZV em uma população adulta.	Avaliar a concentração de tau em pacientes com TBE em líquido cefalorraquidiano antes e depois do tratamento. Comparar a concentração de tau em pacientes com SNC inflamação e pacientes sem envolvimento do SNC. Comparar a concentração de tau em pacientes com meningoencefalite e meningoencefalite. Comparar a concentração de tau em pacientes com e sem sequelas.	Descrever exames clínicos, de neuroimagem e perfis dos resultados da doença neonatal por HSV.	Determinar as características clínicas e fatores prognósticos de Encefalite Japonesa em adultos.	Apresentar a clínica, sequelas neurológicas e novos fatores prognósticos das encefalites por HSV.	Estudar a dengue encefalítica com exames laboratoriais e parâmetros clínicos.	Analisar o prognóstico das encefalites virais por VZV.	Analisar a incidência e mortalidade de HSV na Dinamarca.
RESULTADO DOS ESTUDOS	Todos os exames obtidos aos 67 dias mostraram lesões cerebrais superficiais.	¹ Análise Bivariada: Escala de Comorbidade de Charlson > 1b (p< 0,001), > 65 anos (p< 0,001) e antiviral (aciclovir) < 48h (p =0,02) ² Regresão Logística: Escala de Comorbidade de Charlson > 1b (p< 0,001), > 65 anos (p=0,02) são fatores de pior prognóstico.	Aumento da concentração de líquido cefalorraquidiano de proteína tau em ambos os grupos (p<0,05), sugerindo pior prognóstico. Na análise de ROC [TAU] > 251,57 ng/mL tem 72,7% sensibilidade e 71,4% especificidade e para TrickBorne Encefalites.	Em 6 bebês dessa coorte, a RNM com DWI no início do curso da doença revelou áreas mais disseminadas da restrição à difusão do que a detectada na imagem ponderada em T2, seguida de encefalomalácia nas mesmas áreas em 3 casos. Esse achado demonstra a importância prognóstica do início da DWI. Em 8 pacientes desse estudo as	¹ Análise Multivariada: Rigidez (p=0,043) e flacidez (p=0,043) ² Análise Univariada: Aumento do SOFA (p=0,009), de proteína no LCR (p=0,008) principalmente > que 125mg/ml (p=0,021) e > 150mg/ml (p: 0,006) e de glicose no LCR (p=0,031), maior presença de sintomas neurológicos graves (convulsões generalizadas p=0,049, mudanças grandes na ECG durante evolução: p=0,002), flacidez (p<0,001), rigidez (p=0,029), internação em UTI e maior tempo de permanência (p<0,001), hiporreflexia (p=0,002) e GSC Nadir (p<0,001)	A idade >67a (p=0,006), febre > 38°C (p=0,05), desorientação (p= 0,006), Na<135 mEq/L (p=0,059) e TC cedido anormal (p<0,002) foram fatores de pior prognóstico.	Todos os pacientes falecidos tiveram convulsão (P = 0,002) com duração média prolongada de febre (P<0,001). Em pacientes falecidos, a positividade para dengue foi mais comum em LCR (8/9), (P= 0,049). Convulsão, duração prolongada de febre e positividade para DENV- LCR são fatores de mau prognóstico.	A imunossupressão e a presença de comorbidades estão associadas a um risco aumentado de detecção de DNA de VZV no LCR e a detecção de DNA de VZV em o LCR está associada a um risco aumentado de morte, em comparação com a população de base.	Taxa de risco ajustada: CCI >=1 (CI: 1,02- 3,61) e >65 anos (CI: 1,548,31) como fatores de pior desfecho.

				sequela s do neurode senvolvi mento foram correlaci onadas com achados da RNM, mas a repetiçã o não fornece u nenhun a informa ção adicional.	devem ser fatores de piores prognós tico, (coment a da necessi dade de fazer novos estudo confirm ando se são indepen dentes).				
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS	Infecção por HSV confirm ada por exames virológi cos, incluínd o a reação em cadeia de anticorp os em soro/cé rebrospl inal cultura fluida ou viral; e ressonâ ncia magnéti ca, incluínd o DWI, realizad a dentro de 7 dias do início dos sintomas.	A encefalite foi definida usando a definiçã o de caso do Internati onal Enceph alitis Consorti um e Infecçã o por HSV e VZV foi confirm ado por PCR positivo no LCR aprovad os pelo Federal Drug& Adminis tration. As comorb idades foram avaliada s pelo Índicede Comorb idade de Charlso n. O resultad o clínico adverso foi avaliad o no moment o da alta e determi nado com a escala de Resulta dos de Glasg ow de 1 a 4.	A meningoencefalite foi diagno sticad a com base em distúrb ios de consci ência e/ou achad os neurol ógicos focais.	Presença de encefalit e, com sinais isolados e reação em cadeia da polimer ase do líquido cefalorr aquidian o [LCR] positiva.	A JE foi definida por: presenç a de critérios clínicos de encefalit e aguda síndrom e2 e (1) IgM especifi ca para JE detectáv el no LCR ou soro, ou (2) evidênci a de sorocon versão ou aument o de 4 vezes de IgM ou IgG na fase de convale scença pelo Método cefalorra quidiano (LCR); e/ou (b) uma tomografi a computa dorizada ou ressonâ ncia magnétic a cerebral consisten te (T2 hipodens a/hiperint ensa), e áreas FLAIR localizad as nos lobos fronto- temporai s), além de um estudo sugestivo de electroenc efalogram a (EEG) (distúrbio s focais em regiões temporai s ou descarga s epi leptiform es lateraliza das periódica s).	HSE foi definido por: sinais ou sintomas consisten tes com disfunçã o do sistema nervoso de início agudo ou subagud o, nível de consciên cia alterado ou febre mais; (a) um resultad o positivo reação em cadeia da polímera se (PCR) para o vírus herpes simplex (HSV 1/2) no líquido espasti cidade e sinais neurol ógicos focais e que testara m positiv o para dengue e no LCR ou soro. Excluír am-se pacient es com encefal ite doença devido a malária , bactéri as, fungos e outras infecçõ es virais e encefal opatia causad a por compli cação sistêmi ca da dengue.	Pacientes com DE foram definid os como aquele s que aprese ntavam alteraç ões sensori ais ao nível de confus ão mental, estupo r, semico ma ou coma, com ou sem outras caracte rísticas neurol ógicas, incluindo convulsões,	As neuroinfe cções baseara m-se na presença do DNA do VZV no LCR. Esse Coorte classifico u os pacient es com VZV em 1 de 4 categoria s de doenças de acordo com os códigos CID 10 feitos durante o contato hospitala r do enfermo: (1) encefalit e, (2) meningit e (e sem encefalite), (3) herpes zoster (e sem encefalit e ou meningite), ou (4) outro (ou seja, sem encefalit e, meningit e ou herpes zóster).	Encefalite por HSV foi confirmad a por PCR de LCR com presença de HSV-2 ou HSV tipo não especifica do (HSV- NS) ou produçã o de anticorp os intratecai s contra HSV- 2/HSV- NS associada a 2 dos seguint es critéri os: (1) Sinais agudos de disfunçã o cerebral parenqui matosa (focal déficis neurológicos, diminuiçã o da consciên cia e/ou convulsõ es), (2) Achados positivos de imagem cerebrai (TC/RM) de inflamaçã o nos lobos frontotem porais e/ou (3) Eletroenc efalogram a (EEG) sugerindo encefalite Pleocitos e no LCR (5 glóbulos brancos/ mm ³). Já nos casos suspeitos estavam os pacient es que não foram submetid os a punção lombar ou tiveram teste negativ o para HSV, mas ainda cumpriu pelo menos 2 dos os critéri os adicionais acima mencionados.

Legenda do **Quadro 2**: HSV (*Herpes Simplex Virus*), VZV (*Varicella Zoster Virus*), TBE (*Tickborne Encephalitis*), JE (*Japanese Encephalitis*), DE (*Dengue Encefálica*), DWI (*Diffusion-Weighted Imaging*), LCR (Líquido Cefalorraquidiano), SNC (Sistema Nervoso Central), SOFA (*Sequential Sepsisrelated Organ Failure Assessment*), ROC (*Receiver Operating Characteristic*), RNM (Ressonância Nuclear Magnética), ECG (Escala de Coma de Glasgow), UTI (Unidade de Terapia Intensiva), GSC (*Glasgow Scale Come*), TC (Tomografia Computadorizada), DENV (*Dengue Virus*), CI (*Confidence Index*), FLAIR (*Fast Fluid-Attenuated Inversion Recovery*), EEG (Eletroencefalograma), CID (Classificação Internacional de Doenças), HSV-2 (*Herpes Simplex Virus type 2*), HSV-NS (*Herpes Simplex Virus Not Specified*).

Os artigos que compõe essa revisão sistemática de literatura utilizaram o estado de morbimortalidade das amostras estudadas como fatores de análise para avaliação prognóstica e de desfecho (ACOs) desses grupos, através da avaliação de sequelas neurológicas e sistêmicas que persistiram permanentemente ou após o tempo utilizado como referência em cada estudo, da utilização de escalas que avaliaram o neurodesenvolvimento, as funções neurológicas e a perda funcional da autonomia desses pacientes e de achados encontrados em exames neurológicos. Dentre essas estão os índices de mortalidade, o aparecimento de sintomas e síndromes neurológicas e psiquiátricas (como demência, epilepsia, disfasia, amnésia, distúrbios

comportamentais, tremores, ataxia, parestesias, alterações neuromusculares, comprometimento auditivo e cefaleias persistentes), pontuações indesejáveis em escalas neurológicas ($MRS > 0$, atraso nas DQ e IQ em neonatos e $GOS < 5$), disfunções sistêmicas (a exemplo do comprometimento respiratório, da presença de doença disseminada, dos resultados de cesarianas eletivas e das necessidades de cuidados intensivos) e de alterações da RNM com DWI.

4.3. Discussão dos Resultados

Após a análise criteriosa dos artigos abordados nessa revisão sistemática de literatura, pode-se interpretar que, nas encefalites virais, a presença de sintomas como convulsões secundárias DENV ($p=0,002$, MEHTA VK et al.), febre $> 38^\circ$ Celsius e de duração prolongada em HSV e DENV ($p=0,05$ RIANCHO J et al. e $p < 0,001$, MEHTA VK et al.), desorientação causada por HSV ($p=0,006$, RIANCHO J et al.), alterações neuromusculares como flacidez posterior a JE ($p=0,001$ na análise Multivariada, SHIH-HAO Lo et al.) e rigidez após infecção por JE ($p=0,043$ na análise Multivariada, SHIH-HAO Lo et al.) tem associação direta com pior prognóstico.

Além disso, alterações de escalas de avaliação médica, a exemplo da $CCI \geq 1$ e/ou $> 1b$ em casos de etiologia por HSV e VZV ($CI = 1,02-3,61$, JØRGENSEN LK et al. e $p < 0,001$ na Regressão Logística, KAEWPOOWAT Q et al.) e de exames laboratoriais, exemplificados pela análise do LCR evidenciando PCR viral para VZV (OMLAND L H. et al.) e DENV ($p=0,049$, MEHTA VK et al.), hiperproteínorraquia em casos de JE ($p=0,008$ na análise Univariada e $p=0,015$ na Multivariada, SHIH-HAO Lo et al., principalmente $> 125\text{mg/mL}$ ($p=0,021$, SHIH-HAO Lo et al.) e $> 150\text{mg/mL}$ ($p=0,006$, SHIH-HAO Lo et al.), e pelo aumento da concentração de proteína TAU em pacientes com inflamação do SNC por TBE ($p < 0,05$, CZUPRYNA P et al.) principalmente $> 251,57\text{ng/mL}$ (72,7% sensibilidade e 71,4% especificidade) também tiveram relação com um pior desfecho dos pacientes.

Por fim, a existência de comorbidades prévias a encefalite viral por VZV (OMLAND L H. et al.), imunossupressão em pacientes com VZV (OMLAND

L H. et al.), a ocorrência das doenças em idosos > 65 anos em infecções por HSV e VZV (CI: 1,54-8,31, JØRGENSEN LK et al. e $p < 0,001$ na Regressão Logística, KAEWPOOWAT Q et al.) e alterações radiológicas em RNM de neuroinfecções neonatais por HSV, principalmente se iniciais em DWI (OKANISHI T. et al. e BAJAJ MD et al.), e TC pós-HSV ($p < 0,002$, Riancho J et al.) foram fatores relacionados com o pior prognóstico dos enfermos estudados.

Ainda foram coletadas informações sobre outras variáveis que podem ter relação com o prognóstico dos pacientes acometidas pelas encefalites virais, a exemplo da hiporreflexia pós-JE ($p = 0,004$ na análise Univariada, SHIH-HAO Lo et al.), do aumento da escala SOFA em JE ($p = 0,009$ em análise Univariada e $p = 0,066$ na Multivariada, SHIH-HAO Lo et al.), da internação em UTI e maior tempo de permanência hospitalar por JE ($p < 0,001$ na Análise Univariada, SHIH-HAO Lo et al.) e alterações laboratoriais, como a presença de hiponatremia em encefalites por HSV ($\text{Na} < 135 \text{mEq/L}$, $p = 0,059$, RIANCHO J et al.), hiperglicorraquia secundária a JE ($p = 0,031$ em análise Univariada, SHIH-HAO Lo et al.), mudanças grandes na GCS em neuroinfecções por JE, seja durante evolução ($p = 0,002$ na análise Univariada, SHIH-HAO Lo et al.), pela Nadir [pontuação mais baixa registrada da GCS do paciente ($p < 0,001$ na análise Univariada, SHIH-HAO Lo et al.)] ou pela diferença entre a da admissão e a Nadir ($p = 0,002$ na análise Univariada, SHIH-HAO Lo et al.) também foram apresentados como prováveis sinais de um mau prognóstico. Já a terapia antiviral precoce com Aciclovir < 48 horas em casos de HSV e VZV ($p = 0,02$ na análise bivariada, KAEWPOOWAT Q et al.) aparenta estar relacionada com resultados favoráveis para o quadro dos pacientes inclusos na amostra do estudo.

A seguir o **Quadro 3** que sintetiza todos os fatores prognósticos relevantes encontrados nessa revisão sistemática diferenciando-os quanto a etiologia viral, o tipo de influência no desfecho e o autor/ano de publicação.

Quadro 3. Fatores Prognósticos

Variáveis	Vírus	Prognóstico	Autores (Ano)
Convulsões Secundárias	DENV	Ruim	MEHTA VK et al. (2021)
Febre	HSV e DENV	Ruim (se >38°C e de duração prolongada)	RIANCHO J et al. (2013) MEHTA VK et al (2021)
Desorientação	HSV	Ruim	RIANCHO J et al. (2013)
Alterações Neuromusculares	JE	Ruim (se flacidez e/ou rigidez)	SHIH-HAO Lo et al.(2019)
Escala de Coma de Charlson	HSV e VZV	Ruim (se ≥ 1 e/ou >1b)	JØRGENSEN LK et al. (2017) KAEWPOOWAT Q et al. (2015)
PCR viral no LCR	VZV e DENV	Ruim	OMLAND L H. et al. (2021) MEHTA VK et al. (2021)
Hiperproteínoorraquia	JE	Ruim (se >125mg/mL) Muito ruim (se >150mg/mL)	SHIH-HAO Lo et al.(2019)
Proteína Tau	TBE	Ruim (se >251,57ng/mL)	CZUPRYNA P et al. (2019)
Comorbidades Prévias	VZV	ruim	OMLAND L H. et al. (2021)
Imunossupressão	VZV	ruim	OMLAND L H. et al. (2021)
Idosos	HSV e VZV	Ruim (se >65 anos)	JØRGENSEN LK et al. (2017) KAEWPOOWAT Q et al. (2015)
Alterações radiológicas em Ressonância Nuclear Magnética	HSV	Ruim (principalmente se iniciais em DWI)	OKANISHI T. et al (2015)

			BAJAJ MD et al. (2014)
Hiporreflexia	Pós-JE	Provavelmente Ruim (Análise Multivariada foi inconclusiva)	SHIH-HAO Lo et al. (2019)
SOFA	JE	Provavelmente ruim se aumento da escala (Análise Multivariada foi inconclusiva)	SHIH-HAO Lo et al. (2019)
Hiponatremia	JE	Provavelmente ruim se [Na] <135mEq/L (Valor de "p" foi inconclusivo)	RIANCHO J et al. (2013)
Hiperglicorraquia	JE	Provavelmente ruim (Análise Multivariada foi inconclusiva)	SHIH-HAO Lo et al. (2019)
GCS	JE	Provavelmente ruim se Nadir e/ou diferença entre admissão e Nadir (Análise Multivariada foi inconclusiva)	SHIH-HAO Lo et al. (2019)
Terapia Antiviral precoce (Aciclovir)	HSV e VZV	Provavelmente bom se administração <48horas (Análise bivariada foi inconclusiva)	KAEWPOOWAT Q et al. (2015)
Internação em Unidade de Terapia Intensiva	JE	Provavelmente ruim (Análise Multivariada foi inconclusiva)	SHIH-HAO Lo et al. (2019)
Maior tempo de permanência hospitalar	JE	Provavelmente ruim (Análise Multivariada foi inconclusiva)	SHIH-HAO Lo et al. (2019)

Legenda **Quadro 3:** HSV (*Herpes Simplex Virus*), VZV (*Varicella Zoster Virus*), TBE (*Tick-borne Encephalitis*), JE (*Japanese Encephalitis*), DE (Dengue Encefálica), DWI (*Diffusion-Weighted Imaging*), GSC (*Glasgow Scale Come*), SOFA (*Sequential Sepsis-related Organ Failure Assessment*), PCR (Proteína C Reativa), LCR (Líquido Cefalorraquidiano)

5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, é evidente a importância de estudos acerca das encefalites virais pelas suas diversas etiologias, meios de transmissão e sintomatologias, bem como suas significativas prevalências e incidências.

Além de possuírem uma elevada morbimortalidade, mesmo quando identificadas precocemente e bem conduzidas quanto manejo de seus quadros sindrômicos através da utilização de protocolos específicos aliados à experiência médica. Nesse estudo de revisão sistemática de literatura tornou-se nítida a necessidade do conhecimento por parte dos médicos sobre os fatores de valor prognóstico dessas doenças para que possam adotar a melhor conduta para os enfermos acometidos por elas de acordo com as particularidades presentes em cada caso.

Dentre esses fatores, foram identificados a presença de alterações neurológicas (convulsões, desorientação e alterações neuromusculares) e sindrômicas (febre > 38°C e persistente), má pontuação em escalas de avaliação médica (CCI ≥ 1 e/ou > 1b), achados na avaliação líquórica (hiperproteínoorraquia > 125mg/mL, proteína TAU > 251,57 ng/mL e resultados positivos na pesquisa de PCRs virais) e em exames radiológicos (TC e RNM, principalmente precoces em DWI) e o acometimento de pacientes idosos (> 65 anos), com comorbidades e/ou imunossuprimidos como fatores de pior prognóstico das encefalites virais.

É válido salientar que variáveis como hiporreflexia, má pontuação na GCS na admissão, grandes variações desta durante a evolução do paciente e sua diferença entre a admissão e o Nadir, aumento da escala SOFA, hiponatremia < 135mEq/mL, hiperglicorraquia secundária a infecção viral, internação em UTI e maior tempo de permanência hospitalar são fatores de ACOs promissores, bem como a terapia com antiviral endovenoso (Aciclovir) dentro das primeiras 48 horas após o início dos sintomas aparenta ser um fator de melhor desfecho dos encefalíticos por etiologias virais, mas são necessários mais estudos para a comprovação do real valor prognóstico dessas variáveis individualmente.

6 REFERÊNCIAS

OMLAND, L H. et al., Characteristics and Long-term Prognosis of Danish Patients With

Varicella Zoster Virus Detected in Cerebrospinal Fluid Compared With the Background Population. MEDLINE, 2021. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mdl-33417703>>. Acesso em: 15/06/2023.

MEHTA, VK et al., A study of dengue encephalitis with laboratory and clinical parameters in Tertiary Center of North India. MEDLINE, 2021. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mdl-35136765>>. Acesso em: 15/06/2023.

SHIH-HAO Lo et al., Determining the clinical characteristics and prognostic factors for the outcomes of Japanese encephalitis in adults: A multicenter study from southern Taiwan. MEDLINE, 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mdl-31628089>>. Acesso em: 15/06/2023.

KAEWPOOWAT, Q et al., Herpes simplex and varicella zoster CNS infections: clinical presentations, treatments and outcomes. MEDLINE, 2016. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mdl-26680781>>. Acesso em: 15/06/2023.

OKANISHI, T. et al., Diffusion-weighted MRI for early diagnosis of neonatal herpes simplex encephalitis. MEDLINE, 2015. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mdl-25149136>>. Acesso em: 15/06/2023.

BAJAJ, MD. et al., Clinical and neuroimaging findings in neonatal herpes simplex virus infection. MEDLINE, 2014. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mdl-24929330>>. Acesso em: 15/06/2023.

JØRGENSEN LK et al., Incidence and mortality of herpes simplex encephalitis in Denmark: A nationwide registry-based cohort study. PubMed, 2017. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27717782/>>. Acesso em: 15/06/2023.

RIANCHO, J. et al, Herpes simplex encephalitis: clinical presentation, neurological sequelae and new prognostic factors. Ten years of experience. MEDLINE, 2013. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mdl-23780666>>. Acesso em: 12/06/2023.

CZUPRYNA, P. et al, Assessment of the tau protein concentration in patients with tickborne encephalitis. MEDLINE, 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mdl-30721423>>. Acesso em: 12/06/2023.

22/02 – Dia Mundial da Encefalite. Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <<https://bvsms.saude.gov.br/22-02-dia-mundial-da-encefalite/#footer>>. Acesso em: 15/06/2023.

PUCCIONI-SOSLER, Marzia et al., Encefalite Viral. Universidade de São Paulo, 2020. Disponível

em:

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4178748/mod_resource/content/1/Encefalite%20Viral.pdf>. Acesso em: 15/06/2023.

MONSERRAT, Téllez M. et al., Encefalitis virales en la infancia / [Viral encephalitis in children]. LILACS, 2013. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1165143>>. Acesso em: 17/06/2023.

Brasil, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/niuf.def>>. Acessado em 19 de Julho de 2023] .

COSTA, BK; SATO, DK. Viral encephalitis: a practical review on diagnostic approach and treatment. Jornal de Pediatria (Rio de Janeiro), 2020; 96(S1):12-9. Disponível

em:<<https://www.scielo.br/j/jped/a/bVp9kwTQM7SbhRmLkGKCPQD/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 15, Janeiro de 2024.

CASTRO, L H et al. Ciências da saúde: Pluralidade dos aspectos que interferem na saúde humana 6. Ponta Grossa-PR:Atena Editora, 2021, cap 20, pág 223-234. Disponível em:
<<https://www.atenaeditora.com.br/index.php/catalogo/downloadpost/58690>>. Acesso em: 15, Janeiro de 2024.

SAMPAIO, M P S. Identificação de agentes etiológicos virais de casos de encefalites e outras síndromes neurológicas agudas. 2022. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa) – Instituto Gonçalo Moniz, Fundação Oswaldo Cruz, Salvador, 2022. Disponível em:
<https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/icict/56110/maria_sampaio_fioba_mest_2022.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. Acesso em: 15, Janeiro de 2024.

NETTER, F. Atlas de Anatomia Humana. 7º edição. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2019, p. 174 e 2017.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel, junto ao curso de Graduação em Medicina, do Centro Universitário CESMAC, Campus I

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil